

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI MUAMMOLI TA‘LIM ASOSIDA MANTIQUIY FIKRLASHGA O‘RGATISH

Ibragimova Nafisa G‘iyosiddinovna

Saydaliyeva Xursanoy No‘monjonovna

Nabiyeva Muazzam Olimjon qizi

Namangan viloyati, Norin tumani, 33-maktab o‘qituvchilari

Hozirgi sharoitda samarali natijalar va shaxsiy muvaffaqiyatlarga erishish uchun mantiqiy fikrning ma‘lum vaqt oralig‘i sharoitlarida qarorlarni tez qabul qilish va ularga mas‘ul bo‘lish, maqsadga erishish uchun vositalarni aniq tanlash kabi sifatlari eng muhim omillar bo‘ladi.

Har bir davrda shaxs mantiqiy fikrlashning rivojlanish jarayoni shaxs shakllanish tarixi manzarasida amalga oshadi. Odamning jamiyatda tarixiy rivojlanish holatlari takrorlanmasdir, shuning uchun amaliy faoliyat o‘tmishda o‘zini oqlagan holatlar emas, balki aniq tahlildan kelib chiqishi lozim. Hozirgi zamon bosqichida mantiqiy fikrlash axborot dunyosida mavj urib rivojlanib, unda shaxs turmushining texnik mohiyati va etika me‘yorlari orasida, paydo bo‘lgan ehtiyojlar va hozirgi zamon shaxs rivojlanishi garmonik hal etilishini topa olmasligi orasida ziddiyatliklar tug‘iladi.

Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim tizimi o‘quvchining faol, shaxsan o‘zi bilim oladigan va mustaqil ijtimoiy-madaniy qoidalarga amal qiladigan sub‘yekt sifatida mustaqil fikrlashni rivojlantirishga borgan sari ko‘proq yo‘naltirish kerak. Tashabbuskorlikka ega bo‘lgan (ayniqsa, qarorlar qabul qilishda, yangi bilim olishda, uni amaliy qo‘llashda), nostandart va ekstremal (favqulodda) vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan mantiqiy fikrlash vositasini rivojlantirish an‘anasi borgan sari aniqroq namoyon bo‘lmoqda. Muammo hikoya yoki ertak emas. U kattagina masala bo‘lib, yechimga qaratiladi. qo‘yilgan muammoda mazmun, shart, yechim bo‘lishi kerak. O‘qituvchi har bir dars uchun uyg‘unlashgan muammolar bankini tayyorlab qo‘yishi, uning o‘z ishiga ma‘suliyatli

yondashganligi ko‘rsatib turadi. Ammo hamma darsda ham muammoli vaziyatdan foydalanish yaramaydi. Muammolar asosan o‘quvchilarni fikrini umumlashtirish intizomni tiklash, biror-bir mashg‘ulot bilan band qilish uchun ham qo‘llanilishi mumkin. Shu bilan birga muammoli vaziyatlarni integrativ mashg‘ulotlarda ham qo‘llash yanada samara beradi.

Demak, integratsion darslarda o‘qituvchi tomonidan mavzuning nazariy asoslari puxta bayon etilishida mavzuga oid muammolarning bo‘lishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Muhimi o‘quvchilarni o‘ziga hos muammolar yuzasidan «nima uchun?», «nima sababdan?», «qanday qilib?» degan savollar ustida chuqurroq fikrlashga, muhokama yuritishga o‘rgatadi. Muammoli vaziyat bilan bog‘liq topshiriq savolar mazmuni har bir dars tuzilmasiga va uning xususiyatidan kelib chiqib amalga oshirilishi kerak. Integratsion muammoli darsning e‘tiborli tomoni shundaki, bir soatlik dars davomida o‘quvchilar nazariy va amaliy faoliyatlarini muammolar orqali o‘zlari o‘ylab topib, hal etadilar. Boshlang‘ich sinflarda muammoli dars tashkil etish quyidagicha bo‘lishi mumkin:

1. O‘quvchilarning oldingi bilimlari ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish.

2. Muammoli vaziyat vujudga keltirilishi va muammoni qo‘yish. Muammoli vaziyatning vujudga kelish keyingi bosqichlar uchun tayyorgarlik bo‘lib, o‘quvchilarni muammoning mohiyatini tushunish uni echishga qiziqtirish va muammoni ifodalashni nazarda tutadi.

3. Muammoni hal etishda muammoni muhokama qilish, mulohazalar bildirish uni, hal qilishning maqsadga yo‘nalishlarini izlash nazarda tutiladi.

4. Yangi bilimni amaliyotga tadbiiq eta bilish.

5. Muammoni yechilishini tekshirish.

Boshlang‘ich ta‘lim darslarida o‘quvchilarning ijodiy amaliy ishlarini tashkil etishning samarali usuli muammoli vaziyatlarni to‘g‘ri tashkil etishdir. Ayniqsa yuqorida aytib o‘tilganidek, muammoni ijodiy masala tarzida qo‘yish bolalarni aynan nima to‘g‘risida fikr yuritishlarini aniqlab beradi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, muammoni masalalar tuzilishiga ko‘ra o‘ziga xos murakkabliklarga ega. Shu sababli, avvalo, muammoli masalalarni qanday berish, ulardan foydalanish usullarini puxta

o‘rganib olish zarur.

Boshlang‘ich sinflarda integratsiya darslarida mashg‘ulot mavzusiga qarab turlicha muammo qo‘yish mumkin. Masalan «Qushlar» mavzusiga oid muammolar quyidagicha bo‘ladi.

1. Sodda ko‘rinishdagi muammoli masalalar. Masalan, «Qushlar insonlarga ko‘plab foyda keltiradi. Ular zararli hasharotlarni yeb, oziqlanadilar. Lekin qushlarning zararli tomonlari ham bormi? Siz nima deb o‘ylaysiz?». Odatda o‘quvchilar qushlarning foydali tomonlarini ko‘proq biladilar shu bois ham qushlarning zararli tomonlari borasida o‘ylaydilar.

2. Mavzu yuzasidan biror narsani chizishga oid topshiriq masalan qushlarga g‘amxo‘rlik qilish uchun nimalar kerakligini ko‘z oldiga keltiradi va uni tasavvuridagidek chizadi, ya`ni inlar don va suv idishlari va boshqalar.

Umuman olganda muammoli vaziyatlar orqali o‘quvchilarning iqtisodiy amaliy ishlarini tashkil etish o‘ziga hos murakkab pedagogik va psixologik jarayon bo‘lib, bunda quyidagi xususiyatlarni hisobga olish kerak:

1). O‘quvchilar faoliyatini tashkil etishda ularning yoshi bilim darajasi, ko‘nikmasiga qarab topshiriqlarni belgilash:

2). Muammolarni o‘quvchilarga kelajakda uchraydigan va o‘zlari hal qila olishiga yordam beradigan ma`lum bir ehtiyojini qondiradigan tarzda berish lozim;

3). Muammo yechimi davomida o‘quvchilar bildirgan fikr-mulohazalarni o‘z o‘rnida izohlab borilishi muhimdir;

4). O‘quvchilarga muammoni yechishda boshqa fanlar bo‘yicha ham bilimlar zarur bo‘lishini uqtirib borish zarur.

Xulosa qilib aytganda, muammoli vaziyatlarni integratsiyalashgan mashg‘ulotlarda yoki muammoni fanlararo bog‘liqlikda berilishi, ta`lim sifatini yaxshilashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Muammoli ta`lim texnologiyasi qanchalik mukammal bo‘lsa, dars shunchalik qiziqarli va mazmunli tus oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaripov K. Yangi pedagogik texnologiyani tadbiq etish bosqichlari. – «Xalq ta'limi», 1997-yil 4-son, 4-12 betlar.
2. Ziyomuhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya. T:, 2009-yil